

ARQUIVOS DE ARQUITETURA, PATRIMÔNIO MODERNO E CONHECIMENTO HISTÓRICO

Cláudia Piantá Costa Cabral

Coordenadora do DOCOMOMO Brasil

Figura 1 - Vista da Baía da Guanabara.

Foto: Cláudia Piantá Cabral, 2012.

Como explicou Jacques Le Goff, a memória coletiva é um componente importante dos jogos de poder. “Tornar-se senhores da memória e do esquecimento”- afirmava ele - tem sido um objetivo estratégico comum “aos grupos, classes sociais e indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas”.¹

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Com essa leitura, Le Goff atribuiu a memória um lugar muito menos passivo na constituição histórica do presente, que a consideração habitual da memória como recordação de um passado há muito concluído eventualmente sugere.

Compreender a memória coletiva como campo de disputa, no interior do qual se decide o que merece ser lembrado e o que pode ser esquecido, implica reconhecer o papel ativo da memória nos processos históricos através dos quais as sociedades se constituem e transformam através do tempo.

Tanto a memória coletiva, quanto a história, que Le Goff considera a sua “forma científica”, tem nos documentos os seus materiais. Ambas operam sobre os documentos em tanto que vestígios de um passado que, desde o presente, buscam abranger e compreender. Mas o que sobrevive não é, como adverte Le Goff, o conjunto de tudo aquilo que uma vez existiu, se não uma escolha, uma seleção, seja ela efetuada pelas próprias forças responsáveis “pelo desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade”, seja ela produzida por aqueles que precisamente se dedicam a recontar e explicar esse desenvolvimento, os historiadores.²

O apagamento, a supressão, o obscurecimento da base material do passado, quer por interesses específicos, quer por ignorância ou por negligência, ocupou também o pensamento de Marc Bloch em *Apologia da história*. Quando Bloch aborda o problema da observação histórica, a transmissão dos testemunhos merece um subcapítulo específico, onde se encontra a seguinte passagem:

“A despeito do que às vezes parecem imaginar os iniciantes, os documentos não surgem, aqui ou ali, por efeito [de não se sabe] qual misterioso decreto dos deuses. Sua presença ou ausência em tais arquivos, em tal biblioteca, em tal solo deriva de causas humanas que não escapam de modo algum à análise, e os problemas que sua transmissão coloca, longe de terem apenas o alcance de exercícios técnicos, tocam eles mesmos no mais íntimo da vida do passado, pois o que se encontra assim posto em jogo é nada menos que a passagem da lembrança através de gerações.”³

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Esta advertência, proferida há mais de sessenta anos e dirigida a outro contexto disciplinar que não exatamente o da história da arquitetura, resulta entretanto pertinente à temática proposta pelo 2º Encontro de Docomomo-Rio em 2012, *Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense*, e aos desafios contemporâneos de Docomomo, em sua missão de documentação e preservação da arquitetura moderna.

Docomomo, *International committee for documentation and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement*, é uma organização internacional sem fins lucrativos, iniciada em 1988 por Hubert-Jan Henket, arquiteto e professor, e Wessel de Jonge, arquiteto e pesquisador, vinculados a School of Architecture, Technical University, em Eindhoven, Holanda. Tal como expresso na Declaração de Eindhoven, publicada ao término da conferência de fundação de Docomomo em 1990, entre os objetivos principais de Docomomo estão a identificação, o registro e a documentação das obras do Movimento Moderno, bem como a exploração e o desenvolvimento do conhecimento do Movimento Moderno, ao lado dos esforços para a preservação do patrimônio moderno e convencimento social de seu significado frente aos distintos públicos.⁴

O Brasil faz parte desta rede internacional, que hoje envolve mais de sessenta países, desde o ano de 1992. Docomomo Brasil foi abrigado inicialmente pelo Mestrado da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, passando depois pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, USP, e pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Docomomo Brasil está organizado em oito núcleos regionais: Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Brasília, Paraná e Rio Grande do Sul. Nestes dez anos de existência, Docomomo Brasil e seus núcleos regionais organizaram mais de uma vintena de seminários, beneficiados pelo vínculo de origem de Docomomo com as principais universidades e programas de pós-graduação brasileiros na área de arquitetura e urbanismo. Nesse conjunto, nove foram seminários nacionais. Os demais foram encontros regulares regionais. Além

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

disso, a sexta Conferencia Internacional de Docomomo foi celebrada em Brasília, em 2000.⁵

Através deste esforço coletivo, profundamente integrado às linhas de pesquisa em arquitetura e urbanismo que se desenvolvem nas universidades brasileiras, os seminários de Docomomo tem constituído um foro preferencial para o estudo e o reconhecimento da arquitetura e da cidade moderna. Os seminários de Docomomo, no Brasil, tem contribuído de modo decisivo para a identificação e documentação do patrimônio moderno, e sobretudo fomentado a produção de conhecimento novo no tema, divulgado em diferentes veículos (publicações de anais, artigos e livros).

A extensão do território geográfico é sempre um fator a considerar no caso brasileiro, e um primeiro efeito positivo da realização de seminários regionais é a possibilidade de colocar em foco a produção de determinado estado ou região, produzindo panoramas parciais. Mas não o único. Talvez mais interessantes que o atrelamento geográfico sejam os outros tipos de liames, derivados dos diferentes recortes temáticos pretendidos por cada seminário regional. Mais que a organização dos objetos estudados segundo o critério regional, se bem colocados, estes recortes estabelecem diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas segundo as quais observar uma mesma área de estudo, a do patrimônio arquitetônico e urbano moderno.

Este é o caso do 2º Docomomo-Rio. O tema deste encontro propõe um deslocamento de ponto de vista, dos edifícios para os documentos a eles relacionados: documentos que os precedem, como documentos de projeto, ou documentos que os descrevem em determinado momento histórico, como podem ser fotos, desenhos, notas. Com o tema *Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense*, o encontro promovido pelo Núcleo Docomomo RJ, com PROARQ/FAU/UFRJ, EAU/UFF, DPH/COC/FIOCRUZ, propõe debater as ações de preservação e gestão dos documentos do Movimento Moderno, promovendo a conversação entre âmbitos acadêmico-profissionais e instituições públicas e privadas detentoras de arquivos.

2º ENCONTRO DO COMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

A oportunidade e a urgência do tema são indiscutíveis. A formação dos arquivos, bem como suas condições de conservação e uso, é central para a missão de Docomomo, tanto em seus objetivos de preservação do patrimônio moderno quanto em seus propósitos de avançar no conhecimento histórico da arquitetura moderna.

Aqueles que acompanham os esforços de preservação dos edifícios e conjuntos da arquitetura moderna no âmbito internacional e nacional sabem da complexidade do projeto, inevitavelmente imbricado em interesses de natureza muito diversa. Na decisão de preservar ou substituir um edifício, o seu valor cultural é apenas um dos argumentos, e não necessariamente o mais convincente. Frutos de um passado talvez muito recente para que a sociedade em geral seja capaz de reconhecê-los como matéria histórica, sujeitos àquilo mesmo que Le Goff chamou de “forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo”, bons edifícios modernos foram perdidos ou foram mutilados, e outros bons edifícios modernos serão ainda perdidos e mutilados.

As dificuldades que cercam a formação e a manutenção dos arquivos profissionais de arquitetura, sejam públicos ou privados, não são menores. Superado o primeiro problema, do resgate dos documentos, são necessários espaços físicos adequados, e recursos materiais e humanos para empreender os processos de conservação e catalogação, sem os quais os arquivos nada mais são que mudos repositórios.

Mas a manutenção dos arquivos, e a observação histórica que oportunizam, são elementos centrais num projeto de reconhecimento e preservação do patrimônio moderno a longo prazo. Fontes primárias para os trabalhos de recuperação e intervenção no patrimônio edificado, os arquivos são também a fonte primeira e inesgotável da pesquisa histórica. É ainda a Bloch a quem podemos recorrer, para avaliar as ressonâncias no futuro de um trabalho de conscientização sobre a importância dos arquivos. “O passado é, por definição, um dado que nada mais modificará” - afirmava Bloch -; “mas o conhecimento do passado é uma coisa em progresso, que incessantemente se transforma e aperfeiçoa.”⁶ Os arquivos, os lugares da “passagem da lembrança através de gerações”, transmitem ao presente

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

os vestígios e os testemunhos do passado. Bloquear, ou controlar este acesso, é limitar de antemão o conhecimento histórico.

NOTAS:

¹ LE GOFF, Jacques. Memória. In: **MEMÓRIA-HISTÓRIA**, Enciclopédia Einaudi, v. 1, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, p. 13.

² LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: **MEMÓRIA-HISTÓRIA**, op., cit., p. 95.

³ BLOCH, Marc. **APOLOGIA DA HISTÓRIA, ou o ofício de historiador**. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2001, p. 83.

⁴ Eindhoven Statement, 1990. Para maiores informações sobre a história, a missão e as atividades atuais de Docomomo International visitar: www.docomomo.com.

⁵ Para maiores informações visitar: www.docomomo.org.br

⁶ BLOCH, op. cit., p. 75.